

SELLAR HOSIL BO'LISHINING ASOSIY QONUNIYATLARI

Karimov I.E.¹ Samatova N.R.² Burxonov Elnur³<https://doi.org/10.5281/zenodo.7145964>

Annotatsiya. Sel toshqinlari jarayonlarining turini farqlash, eroziya-siljitivchi sel oqimi, sochilgan sel hosil bo'lish o'chog'i, qoyali sel kuluarlari va jarliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Hamda sel havzasi doirasida ajralib turadigan elementlar haqida, sel toshqinlarining geografik tarqalishi, O'zbekistonda sel toshqinlarining kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar yuzasidan to'xtalib o'tildi.

Kalit so'zlar: sel, eroziya-tashuvchi, eroziya-siljitivchi, jala, muzlik, kuluar, glyatsial, ko'l, sel toshqinlari, sellar yilnomasi, yomg'ir, qor.

Аннотация. Состояние данных о дифференциации типа паводковых процессов, эрозионно-смещающего паводкового становления, рассеянного очага паводка, скальных кулуаров паводка и оврагов. Также по поводу бассейнов пойм, загруженных поймами, обсуждалось качество причины пойм в Узбекистане.

Ключевые слова: паводок, эрозионно-несущий, эрозионно-перемещающий, сели, ледник, кулуар, ледниковый, озерный, паводок, паводковая летопись, дождь, снег.

Annotation. Information on differentiating the types of flood processes, erosion-displacement flood flow, scattered flood formation center, rocky flood couloirs and ravines is presented. It was also discussed about the different elements within the flood basin, the geographical distribution of floods, and the factors that caused the occurrence of floods in Uzbekistan.

Keywords: flood, erosion-carrying, erosion-shifting, torrent, glacier, couloir, glacial, lake, flash floods, flood chronicle, rain, snow.

Ma'lumki, sel toshqinlari deganda, daryo havzasiga yog'gan jala yomg'irlar natijasida daryodagi suv sathi va sarfining juda tez sur'atlarda ortishi va shunday keskin kamayishi tushuniladi. Sel toshqini o'zining qisqa muddatliligi, oqim hajmining nisbatan kattaligi hamda qulay gidrometeorologik sharoitlarda ayni bir daryo yoki soyda butun yil davomida kuzatilishi bilan tavsiflanadi.

Sel toshqinlari jarayonlarining 3 turini farqlash lozim: eroziya-tashuvchi, eroziya-siljitivchi va siljitivchi. Ushbu turlarning birinchisi suv-oqiziqalar oqimlarining paydo bo'lishi va o'tishi bilan bog'liq, qolgan ikkitasi yuqori zichlikka ega loyli va loy-toshli oqimlarning hosil bo'lishiga olib keladi. Ushbu har uch turdagi jarayonlar o'zini xavfli tarzda namoyon etishi bilan ma'lumdir

Eroziya-tashuvchi sel jarayoni. Yetarli darajada yaxshi o'rganilmagan. Suv oqiziqali sel oqimlari xususiyatlarini o'rganish, jala yomg'irlardan bo'lgan toshqinlar, yomg'ir suvlarining yer yuzasida shakllanishi, suv to'plash

havzasidagi eroziya kabilarning o'ziga xos belgilarini hisoblash masalasi va o'zandagi oqimning tashuvchi xususiyatlari o'zaro chambarchas bog'liqdir. Oqiziqslarning harakat jarayoni allyuvial-prolyuvial qatlamlarning ichki ishqalanish burchagi o'zan qiyaligi burchagidan ancha katta bo'lganida kechadi. Ivishi va zaif ulanishli qatlamlarning qalinlashishi tezliklari yuvib ketish tezligidan uncha yuqori bo'lmagan tuproqlar uchun tashish jarayoni juda kichik qiyaliklar holatida ham sodir bo'laveradi.

Eroziya-siljitivchi sel oqimi. Jala quyishi, muzlik ichidagi suvlarning yorib chiqishi, yoki ko'llar suvi toshishi oqibatida vujudga kelgan suv oqimi sel o'chog'iga tushsa va bu o'choqning qiyaligi siljish jarayonida o'choqlar qiyaligi va eroziya-tashuvchi jarayon o'zanlari qiyaligi orasidagi holatni egallasa, bu holda u loy-toshli oqimni shakllantiradi. Suv oqimi va potensial sel maydonlarining o'zaro ta'sir etish jarayoni, tog' jinslarining o'lchamlariga nisbatan katta va xarsang toshlarga yaqin bo'lgan alohida qismlarning ketma-ket siljib borishida namoyon bo'ladi. Ushbu turdagi sel toshqinlari jarayonining davomiyligi boshlang'ich suv oqimining ta'siri muddati bilan aniqlanadi.

Siljitivchi sel jarayoni. Ushbu turdagi jarayon tufayli hosil bo'ladigan sel oqimlarining shakllanish imkoniyati potensial sel maydonining suv bosqini va siljishi sharoitlari bilan bog'liq. Ushbu ta'rif qoya tubi sel o'choqlarida yig'iluvchi yumshoq-chaqiq qatlamlarga taalluqlidir. Muzlagan morenalarda filtrlovchi toshqin ta'sirida ivib qolgan tog' jinsi bo'lagi massivi potensial sel maydoni bo'ladi. Agar potensial sel maydonida loy zarrachalari katta miqdorda mujassam bo'lsa, u plastik xususiyatlarni namoyon qiladi.

Siljitivchi jarayon yumshoq-chaqiq jinsning ichki ishqalanish burchagi soylik yoki kuluarning qiyalik burchagidan unchalik katta bo'lmagan holda, shuningdek, potensial sel maydonining suv toshqini natijasida siljitivchi kuchlar ushlab qoluvchi kuchlardan ustun kelganda rivojlanib boradi. Potensial sel maydonining siljishi va keyinchalik suv bilan birga harakatlanishi natijasida sel massasi hosil bo'ladi, loyli va loy-toshli oqimning shakllanishi ro'y beradi.

Sel o'choqlarini o'rganish va hisoblashda qulaylik yaratish maqsadida ularni lokal va yoyma sel hosil bo'lish o'choqlariga ajratish lozim. Ikkala tur sel o'choqlaridagi jarayon fizikasi bir xil. Unda ham, bunda ham sel hosil bo'lishi yumshoq-chaqiq jinsning siljishi va keyinchalik yoppasiga xarakatlanishi bilan izohlanadi. Lokal va yoyma sel hosil bo'lish o'choqlari o'rtasidagi farq ko'proq miqdoriydir, bu yerda miqdoriy holatlar sifat jihatidan ko'rib chiqishga turtki bo'lishini kuzatish mumkin. Birinchi holda biz potensial sel maydonini yaxlit, individual ob'ekt sifatida ko'rib chiqsak, ikkinchisida esa sel hosil bo'lishining

lokal mikro-o'choqlarining katta miqdori joylashgan maydoni haqida so'z yuritishga to'g'ri keladi.

Sochilgan sel hosil bo'lish o'chog'i oson parchalanuvchi, sellar orasidagi vaqtda qattiq materiallar bilan tez to'lib qoluvchi yirik va kichik egatlar tarmog'iga ega tikka yalang tog' jinslari ko'rinishida bo'ladi. Bu yerda sel materialining yig'ilish imkoniyatlari cheklangan, uning yig'ilish tezligi egatlar to'lib borgan sari kamayadi. Bunday yalang jinslarning qiyalik burchagi quruq yumshoq-chaqiq materialning tabiiy tiklik burchagiga yaqindir (35-55°). Suv toshqini holatlarida, agar oqim hosil bo'lish tezligi ma'lum bir minimal o'lchamdan ohsa (odatda 0,005-0,015 mm/min), yumshoq-chaqiq jinsning ivishi, yomg'ir suvining yuza qismidan va filtratsiya tarzida egatlarga oqib kelishi yuz beradi va natijada yer qatlami sel mikrooqimlari ko'rinishida oqa boshlaydi, keyinchalik bular yagona sel o'zaniga birlashadilar. Yomg'ir tezlashgan sari "ishlovchi" egatlar hosil bo'lish jarayoni va tezligi ko'payadi. Yoyma sel hosil bo'lish o'choqlarida shakllangan sel oqimlari nisbatan kam quvvatli va bir yilda bir necha bor takrorlanishi mumkin.

Lokal sel o'choqlari orasida 3 ta asosiy turlarni ajratish lozim: sel o'yiqlari, sel o'nqir-cho'nqirlari va qoyali o'choqlar. Ular ayrim geomorfologik xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadi.

Sel o'yiqlari - asosan qoyalarning qirrali joylarida uchraydi, ayniqsa qadimgi morenalarda ular tog' jinslari qatlamlarini yorib kirgan ancha keng va chuqur morfologik hosilalardir. Bunday yoriqlarning yon devorlari potensial sel maydonini bo'lakli materiallar bilan ta'minlovchi zonalar vazifalarini bajarib, kesilib tushgan yoki juda katta qiyalikka ega bo'ladilar. Sel o'yiqlari uzunligi ba'zan 2 km va undan ko'proq ham bo'ladi; kengligi, chuqurligi va uzunligi o'rtasidagi mutanosiblik 1:1:10 ga yaqin; qiyaligi 15°-25° orasida bo'ladi. Bunday yoriqlarda potensial sel maydonidan "foydalanish" hissasi sel o'chog'iga kelib tushuvchi suv oqimi ta'sirining o'lchami va davomiyligi bilan belgilanadi.

Sel o'nqir-cho'nqirlari - ko'p jihatlariga ko'ra sel o'yiqlariga o'xshaydi, biroq ularning o'lchamlari nisbatan kichikroq, mazkur hol esa ularning rivojlanish imkoniyatlari cheklangani bilan bog'liq, ayniqsa chuqurligiga ko'ra. Bunday chuqurliklar kam hollardagina 10 m dan ortadi.

Sel o'nqir-cho'nqirlari va o'yiqlari bir necha yuz yilliklar davomida paydo bo'lish, rivojlanish, yetishish va so'nish kabi pog'onalardan o'tadilar. Ushbu turdagi o'choqlarning paydo bo'lishi qulash, bir chiziq bo'yicha kechadigan halokatli eroziyalar bilan bog'liq. Ko'pincha ular sel oqimlarining shakllanish jarayonidayoq hosil bo'ladi: bunda, odatda, birinchi oqim keyingilaridan yirikroq o'lchamda sodir bo'ladi.

Qoyali sel kuluarlari va Kuluarlar. Kuluar (fransuzcha couloir — o'tish, yo'lak) — tog' yonbag'ridagi (odatda qoyalar va qoyali yoriqlar orasida) suv oqimi chizig'idan pastga yo'nalgan chuqurlik. Ular tog' jinrlarining jadal parchalanishi jarayonida yuz bergan va potensial sel maydoni uchun to'yinish maydoni rolini o'ynayotgan ulkan qoyali tog'lar va massivlar orasida joylashadi. Alohida kuluarlar uzunligi kam hollarda 1000-1500 m dan ortadi. Kengligi 15-20 m, o'rtacha qalinligi bir necha metr, qiyaliklari odatda 35-45° oraliq'ida o'zgarib turadi. Bunday o'choqlardan oqiziqqlar chiqish hajmi, odatda, o'nlab, kam hollarda yuzlab ming m³ larda o'lchanadi. Biroq qoya tubi sel o'choqlari ma'lum maydonda harakatlanib, ayni vaqtda kuchli sel oqimlarini hosil qilishi ham mumkin.

Qoya tubi sel o'choqlari orasida ba'zan juda yirik gigantlari ham uchraydi. Odatda, bu tor va chuqur daralar, hamda glyatsial suv toshqiniga ega katta potensial sel maydoni kanonlardir. Qoyali o'choq harakatlari ko'proq uni hosil qilgan tog' jinrlarining petrografik tarkibi bilan belgilanadi. Ushbu tarkib ta'siri ikki asosiy yo'nalishlarga, aniqrog'i, yumshoq-chaqiq qatlamlarning kelib qo'shilish tezligiga va mazkur materiallarning fizik-mexanik xususiyatlariga bog'liq. Ushbu ikki jihatda loy qorishmalarining qanchalik faolligi ma'lumdir. Umuman olganda sel hodisalarida turli xil tog' jinrlari egallagan maydonlarning ishtirok etishi to'g'risida ko'plab misollar keltirish mumkin. Ular granitli, duaritli, ohaktoshli, marmarli, turli slaneslar, qum, vulqon tuflari egallagan maydonlar bo'lishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, sel oqimini alohida loyli yoki loy-toshli deb tasniflash hollari juda kam uchraydi. Oqimlarning "bosh" qismi yoki alohida to'lqinlari ko'pincha loy-toshli bo'lsa, ayni damda asosiy qismlari loydan iborat bo'ladi. Shuningdek, loyli yoki loy-toshli oqimdan avval suv-cho'kindi oqimi o'z izlarini qoldirib o'tishini har doim e'tiborga olmoq darkor va oqimning umumiy turini, hamda xususiyatlarini aniqlaganda bu izlardan birdaniga yakunlovchi xulosa chiqarish to'g'ri emas.

Potensial sel maydonini suv bilan ta'minlash usullari haqida so'z borganda, quyidagi 3 ta asosiy turni farqlash joiz: jala, glyatsial va ko'l toshqinlari. Oxirgi holatda muzlikdan to'yinuvchi ko'llar to'g'onlarining buzilishi oqibatida kelib chiqadigan sel toshqinlari nazarda tutilmoqda.

Glyatsial sellar, muzlikdan to'yinuvchi ko'llar va muzlik ichida to'plangan suvlarning ularni ushlab turgan to'g'onlarni yorib chiqishi natijasida, shuningdek, potensial sel maydonlarning morenalarda erigan filtratsion suvlar bilan namlanganligi sababli hosil bo'ladi. Bunday erigan muzlik suvlarining

to'g'onni yorib chiquvchi toshqinlari, ma'lum ob'ekt uchun kam uchraydigan holat, biroq, umuman olganda baland tog'larda bunday hodisalarning kuzatilishi qonuniy va ko'p uchraydi. Yirik daryolar va qiyaligi kichik bo'lgan joylarda bunday toshqinlar juda ham xatarli emas. Yemirilgan tog' jinslari bo'laklari bilan to'lgan nisbatan kichik va tik tushadigan tog' daralari va kuluarilarda to'g'onni yorib chiquvchi toshqinlar kuchli loy-toshli sel oqimlarini hosil qiladi. Erigan muz suvlarining toshqinlari muzliklarning odatdagi va vaqti-vaqti bilan ro'y beradigan siljishlari hamda ulardagi erigan suvlar drenajining buzilishi bilan ham bog'likdir.

Sel havzasi doirasida quyidagi elementlar ajralib turadi:

- 1) sel o'choqlari;
- 2) sel o'choqlarining suv to'plash maydoni, ularning tarkibida shu yerga xos, vaqti-vaqti bilan suv toshqinini hosil qilish rejimiga ega elementlar bo'lishi mumkin (muzliklardan to'yinuvchi, morenalardan iborat to'g'onli suv xavzalari);
- 3) sel hosil bo'ladigan maydonlar;
- 4) neytral suv to'plash maydoni.

Ta'kidlash joizki, sel oqimining atigi bir turi bilan tavsiflanadigan sel havzalari ham uchrashi mumkin. Biroq ko'p hollarda bir o'zanda barcha sel oqimlari turlarining birgalikda yoki navbatma-navbat o'tishi sodir bo'ladi. Selning orqa kismida tuproq (yer osti) suvlarining paydo bo'lishini tabiiy holat sifatida qabul qilish lozim. Aynan suv oqimlari endigina to'xtab qolgan loyli va loy-toshli uyumlarni yuvib, seldan keyingi o'zan o'yiqlarini vujudga keltiradi.

Sel toshqinlarining geografik tarqalishi Sel jarayonlari tog'li mamlakatlarda keng tarqalgan. O'rta Osiyoning tog'li sharqiy qismi hamda Qozog'istonning janubiy va janubi-sharqiy qismlari sel jarayonlari faol rivojlanadigan yirik hududlar sanaladi. Bu yerlarda katta maydonlarni egallovchi yuzlab sel havzalari mavjud. Ularda hosil bo'ladigan sel oqimlari doimo tabiat boyliklari, xalq xo'jaligi ob'ektlari va turli xil inshootlarga zarar yetkazadi.

Umuman O'rta Osiyo xususan, O'zbekistondagi sel jarayonlari ko'lamlari haqida quyidagi ma'lumotlar ham guvohlik beradi. Birgina Farg'ona vodiysiga uni o'rab turgan tog' yonbag'rlaridan 300 ga yaqin sel o'zanlari oqib tushadi. Bu yerlarda turli tarkibdagi sel toshqinlarining taqsimlanishida va takrorlanishida ularning balandlik mintaqalariga xos qonuniyatlar yaqqol namoyon bo'ladi. Xususan, tog'larning yuqori zonalarida loyli va loy-toshli sel oqimlari vujudga keladi, Farg'ona vodiysini (adirlar chizig'i) bevosita o'rab olgan past tog' etaklarida esa o'ziga xos suv-oqiziqli sel oqimlari (adir sellari) shakllanadi. Ular uzoq vaqt

tinimsiz yoqqan jala yomg'irlar natijasida paydo bo'ladi va ba'zi xavzalarda yil davomida bir necha bor sel toshqinlari takrorlanishi mumkin.

Ko'plab sel jarayonlari G'arbiy Tyan-Shyan (Chotqol, Qurama, Sandalash, Ugom, Piskom, Karjantou tizmalari) daryolari va soylarida o'ziga xos tarzda kuzatiladi va ular jala yomg'ir yoki qorning jadal erishi natijasida, ba'zan esa har ikki omilning birgalikdagi ta'sirida hosil bo'lishi mumkin. Pomir-Oloy daryolari va soylari, shu jumladan, Qashqadaryo va Surxandaryo havzalari ham sel oqimlarining faolligi bilan ajralib turadi.

O'zbekiston hududida, tog' daryolari havzalarida yog'ingarchilik miqdori o'rtacha yillik normadan katta bo'lgan yillarda sel toshqinlari xavfi ortadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi deyarli har yili fevralning oxiri yoki mart oyining boshlarida maxsus qaror qabul qiladi. Ushbu qarorlarning asosiy maqsadi mamlakatimizda sel oqimlari tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning og'ir oqibatlarining oldini olish, moddiy zararni bartaraf etish va hech bo'lmaganda uning harajatlarini kamaytirishdan iboratdir.

Tog'li hududlardagi daryolarda, jumladan O'zbekiston daryolari va soylarida, yuqorida qayd etilganidek, havo haroratining keskin ko'tarilishi natijasida qor yoki muzliklarning jadal erishi hisobiga ham sel toshqinlari kuzatilishi mumkin.

O'zMU quruqlik gidrologiyasi kafedrasida mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan "Sel toshqinlari" kartasida (1-rasm) muammoni ilmiy va amaliy nuqtai nazardan yoritishda asosiy e'tibor quyidagi ikki holatga qaratilgan:

1. Sel toshqinlarini keltirib chiqaruvchi sabablarni o'rganish;
2. Sel toshqinlarining hudud bo'yicha taqsimlanishini va takrorlanishini o'rganish.

Kartani tayyorlashda birlamchi manba sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati markazi fondida saqalanayotgan "Sellar yilnomasi" to'plamida qayd etilgan ma'lumotlar asos qilib olingan.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

O'zbekistonning sel toshqinlari kartasi

O'zbekistonda sel toshqinlarining kelib chiqish sabablari quyidagi omillar ta'sirida bo'lishi mumkin:

- jala yomg'irlar (90 foiz atrofida);
- uzoq davom etgan yomg'ir;
- yomg'ir va qorning jadal erishi;
- tog' ko'llari to'g'onining buzilishi, qor ko'chkilari oqibatida daryo o'zanining to'silib qolishi va boshqalar.

Kartada O'zbekiston hududi sel toshqinlarining takrorlanishi bo'yicha quyidagi qismlarga ajratilgan: 1) sel toshqinlari kuzatilmaydigan hududlar; 2) sel toshqinlari bo'lishi mumkin bo'lgan hududlar; 3) sel toshqinlari juda kam kuzatiladigan hududlar (10 yilda 1 marta); 4) sel toshqinlari kam kuzatiladigan hududlar (4-10 yilda 1 marta); 5) sel toshqinlari tez kuzatiladigan hududlar (1-3

yilda 1 marta); 6) sel toshqinlari tez-tez kuzatiladigan hududlar (yilda 1 marta va undan ko'p).

“Sel toshqinlari” kartasida bu hodisaning yil davomida oylar bo'yicha taqsimlanish diagrammasi keltirilgan. Shu bilan birga kartada 1878-2005 yillar davomida Chirchiq-Ohangaron havzasida qayd etilgan sel toshqinlari alohida diagrammada qayd etilgan. Mazkur diagrammalar “Sellar yilnomasi” ma'lumotlarini tahlil etish va umumlashtirish asosida tuzilgan.

Bu borada yurtimizda chiqarilayotgan qaror va farmonlar oz emas, misol uchun Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-dekabrdagi 1009-son qarori, daryolar o'zanlarini tozalash va qirg'oqlarini mustahkamlash ishlarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomida sel toshqinlarini oldini olish, barqaror va xavfsiz o'tkazilishi chora-tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha izlanishlar va tadqiqotlarni majmuaviy olib borish ligi aytilgan.

12.04.1994 yildagi 201-son hujjat 22.02.2021 sanasi holatiga amaldagi versiyaga ko'ra, toshqin, sel oqimlarini oqizib yuborish va ko'chki hodisalari bilan bog'liq bo'lgan halokatli oqibatlarining oldini olish hamda ularni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan bo'lib, sel, toshqin oqimlarini talofatsiz oqizib yuborish, ko'chki hodisalarining oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish maqsadlari bayon etilgan.

Sel toshqinlarining yil davomida oylar bo'yicha taqsimlanish diagrammasidan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz hududida sel toshqinlarining asosiy qismi aprel-iyun oylariga to'g'ri keladi. Birgina mana shu xulosaning o'zi mamlakat miqyosida sel toshqinlarining oldini olish, aholi punktlari, suv inshootlari va xalq xo'jaligining boshqa ob'ektlari muhofazasini ta'minlash, hamda sel toshqinlari keltirishi mumkin bo'lgan zararni iloji boricha kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilashda katta amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baratov P.X., Mamatkulov M.M., Rafikov A.A. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. – Toshkent, 2002.
2. Vinogradov Yu.B. Этюды о селевых потоках. – Л.: Гидрометеиздат, 1980.
3. Kamalov B.A. О селевых потоках // Гидротехническое строительство. – 1965. – №2.
4. Mavlonov G'O., Mamatqulov M.M. Tabiiy to'g'onlar. – Toshkent: Fan, 1965.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Karimov, I. E., & Burxonov, E. K. (2022). JIZZAX VILOYaTINING SUV RESURSLARINI ShAKLLANTIRUVChI GIDROGEN OMILLAR. Jurnal yestestvennykh nauk, 1(2 (7)), 34-38.
6. Karimov, I. E., & Samatova, N. R. (2022). TABIIY OFATLARNING GEOGRAFIK JIHATLARI. Jurnal yestestvennykh nauk, 1(1 (6)), 253-258.
7. Nikitin A.M., Pushkarenko V.P. Исследование состояния плотин горных озер Средней Азии и характера формирования прорывных селей // Вопросы инженерной геодинамики. – Ташкент, 1982. – Вып. 8.
8. Trofimov G.N., Isakova A.Ya., Pirnazarov R.T. Sel toshqinlarini o'rganish. Uslubiy qo'llanma. – Toshkent: Universitet, 2009.
9. Fleyshman S.M. Сели. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978.
10. Shuls V.L., Mashrapov R. O'rta Osiyo gidrografiya. – Toshkent: O'qituvchi, 1969.
11. <http://www.astronet.ru>
12. <http://ast.uz>
13. www.cawater-info.net
14. www.tfec-ivas.tj/

